

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH CHORA-TADBIRLARI.

МЕРЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

MEASURES FOR EFFECTIVE USE OF FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.

Shadmankulova Dilnoza Abdusaidovna

Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti o'qituvchisi

+99897 433-77-86

e-mail: dlnz@bk.ru

Annotatsiya: Jahon iqtisodiyotida raqamli iqtisodiyotning o'sishi butun iqtisodiyotning ulushida yuqori ekanligi, raqamli muhitni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqib, maqolada raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qiladi. O'zbekistondagi raqamli iqtisodiyotga ta'sir etuvchi omillarga oid statistik ma'lumotlar asosida rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi va samarali foydalanish chora-tadbirlari yuzasidan xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli infrastruktura, raqamli texnologiyalar, inson kapitali, innovatsiya, huquqiy muhit, raqamlashtirish siyosati.

Аннотация: Большое значение в развитии цифровой среды имеет тот факт, что рост цифровой экономики в мировой экономике имеет высокую долю во всей экономике. Исходя из этой точки зрения, в статье анализируются факторы, влияющие на развитие цифровой экономики. На основе статистических данных о факторах, влияющих на цифровую экономику в Узбекистане, рассмотрены возможности развития и сделаны выводы о мерах по эффективному использованию.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая инфраструктура, цифровые технологии, человеческий капитал, инновации, правовая среда, политика цифровизации.

Abstract: The fact that the growth of the digital economy in the world economy is high in the share of the entire economy is of great importance in the development of the digital environment. Based on this point of view, the article analyzes the factors affecting the development of the digital economy. On the basis of statistical data on the factors affecting the digital economy in Uzbekistan, development opportunities are considered and conclusions are drawn regarding measures for effective use.

Keywords: digital economy, digital infrastructure, digital technologies, human capital, innovation, legal environment, digitization policy.

KIRISH. So‘nggi yigirma yil ichida raqamli texnologiyalarning tez sur‘atlarda rivojlanishi, jahon iqtisodiyotida yangi bosqich – raqamli iqtisodiyot bosqichini boshlab berdi. Bu bosqichda raqamli texnologiyalar va internet AKT sohasi bilan chegaralanmagan holda, iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalari uchun iqtisodiy o‘rinishning muhim drayveriga aylandi. Raqamli iqtisodiyotning ulushi allaqachon jahon yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 15,5% dan ortig‘ini

k

e

l R

g A

Q

A R

B

h

N R

o

U R

L

h iqtisodiyot – axborotlashgan jamiyat a’zolarining cheksiz ehtiyojlarini tezkor va
B o‘laqonli qondirish maqsadida iqtisodiy jarayonlarda raqamli ko‘rinishdagi katta

h R

A M

H

B

Q M

D R

Q

Q

Q

M

M

K

N

1-rasm. Chizma raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.

Yuqoridagi chizmadagi har bir omilning rivojlanish uchun zaruriyatini izohlaydigan bo'lsak, infrastruktura va texnologiyalar omilida yuqori tezlikdagi Internet tarmog'i, zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasi, mobil aloqa va kiberxavfsizlik tizimlarining rivojlanishini qamrab oladi. Innovatsiya va tadqiqotlar orqali raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va joriy etish uchun innovatsion yechimlarni yaratish va tadbiiq etish, ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash samarali natija beradi.

Raqamli texnologiyalarni samarali boshqarish va foydalanish uchun malakali mutaxassislar, IT-muhandislar, dasturchilar va boshqa soha mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Bu esa inson kapitali omili orqali amalga oshiriladi. Shu sababli, IT-ta'lim tizimini takomillashtirish, IT-malakalarni oshirish dasturlarini joriy etish muhimdir.

Huquqiy muhitda Raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish maqsadida qonunchilik bazasini takomillashtirish, elektron tijorat, kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish borasida aniq qonunlarni qabul qilish zarur. Kirib kelayotgan yangi biznes modellari va raqamli xizmatlar uchun qonuniy jihatdan to'siqlarning bo'lmasligini ta'minlash lozim.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va strategiyalarni ishlab chiqish, innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash, raqamli texnologiyalarni

joriy etishga ko'maklashish davlatning salohiyati va resurlar imkoniyatining mavjudligi bilan izohlanadi.

Raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlar muhim resurs hisoblanadi. Shu sababli, ma'lumotlarning ochiqligi va yetkazilishini ta'minlash, davlat va xususiy sektor tomonidan ma'lumotlarni ochiq platformalarda e'lon qilish orqali raqamli innovatsiyalarni rivojlantirishga hissa qo'shish mumkin.

Ushbu omillardan har bir mamlakat turli xil darajada foydalanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotga davlat siyosati darajasi sifatida 2015 yillardan boshlab ahamiyat qartila boshladi. Davlat tomonidan aniq strategiyalar, maxsus dasturlar va me'yoriy huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. Iqtisodiyotning o'sishida raqamli iqtisodiyotning ulushini aniqlash, tarmoq va sohlarga ta'sirini baholash yuzasidan ham tadqiqotlar olib borildi. Xususan Statistika agentligi tomonidan raqamli iqtisodiyotning ulushi va rivojlanishiga oid bir qator ko'rsatkichlarning statistik ma'lumotlari ham 2015 yildan yuritila boshlandi. 1-rasmdagi ta'sir etuvchi omillarning samarali tashkil etilganligi raqamli iqtisodiyotga oid raqamlarda yanada aniq aks etadi. Xususan O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yuzasidan olib borilayotgan ishlarni statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilish imkonini beradi.

1-jadval

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A x	1,9	2,1	2,3	2,0	1,7	1,9	2,5	3,3	-
A K	0,07	0,05	0,08	0,08	0,06	0,09	0,07	0,09 8	-
A K	0,07	0,09	0,1	0,06	0,06	0,04	0,04	0,05	-
Elektron tijoratda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning	0	0	0,00 4	0,02 8	0,05 4	0,10 6	0,57 2	1,15 8	-
A x									-
I q t i	6221	6370	6427	6403	6975	7901	9517	1058 7	1220 4
AKT sohasida faoliyat y	3341 3	3447 8	3795 8	4024 8	4769 7	5015 7	5378 2	6046 2	7162 7
D a	-	-	-	-	-	-	0,09	0,18	0,24
Sun'iy yo'ldoshli keng yo'lakli tarmoq bo'yicha	-	-	0	0	4,9	5,1	3,6	3,2	7,7

Internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni, 100 ta aholiga nisbatan (% da)	26,6	30,2	34,5	40,4	48,8	58,4	65,8	75	82,6
O'zbekiston Respublikasi AKT xizmatlari eksporti (ming AQSH doll.)	4080 97,6	1475 02,5	1506 50,1	2981 52,6	1674 96,4	1695 10,7	3370 07,1	3057 98,2	5403 81,4
O'zbekiston Respublikasi AKT tovarlari eksporti (ming AQSH doll.)	2619 3,4	5097 ,4	1065 4,9	1575 2,3	1815 4,8	2387 9,4	4203 4,2	8425 6,9	1332 92,4

Y

u
q
o
r
i
d
a
g
i
j
a
d
v
a
l
m
a
,

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muammolarni bartaraf etish va ushbu sohani yanada jadal rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- IT-mutaxassislarni tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- Infrastrukturaning rivojlantirish va modernizatsiya qilish;
- Kiberxavfsizlikni ta'minlash;
- Raqamli texnologiyalarni joriy etishda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish;
- Innovasion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish;

i
l
l
a

➤ O‘zbekistonning raqamli transformasiyasi uzoq muddatli jarayon bo‘lib, ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish davlat, xususiy sektor va jamiyatning hamkorlikdagi harakatlariga bog‘liq.

Davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda IT-sohasidagi xususiy kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlash, IT-sohasini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik bazasini takomillashtirish, xususiy sektorning innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish bilan bir qatorda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish xususan, xizmatlar eksportini oshirish, sifatli internet tarmog‘i bilan ta‘minlash, ommaviy ma‘lumotlar ochiqligi va aholini raqamlashtirish ko‘nikmalarini jadallashtirish, raqamli iqtisodiyotdagi qiymat yaratish imkoniyatlari uchun huquqiy muhit yaratilishi iqtisodiy jihatdan o‘rishni jadallashtirishga imkon beradi.

F

1. <https://www.weforum.org/stories/2023/12/tech-diplomacy-harness-digital-economy/>.

Y

2. G.N. Maxmudova, N.F. G‘ulomova, B.G‘. Zayniddinov, D.A. Shadmankulova, “Industriya 4.0” (o‘quv qo‘llanma). – Toshkent: “Fan va ta‘lim”, 2023.

L

3. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>.

4. Lisi Lu, Jishen Guan, Xiaoxia Wu Factors Influencing the Development of Digital Economy in Local Areas of China Based on Big Data Statistics . Hindawi Wireless Communications and Mobile Computing Volume 2023, Article ID 9806129, 1 page <https://doi.org/10.1155/2023/9806129>.

5. Raqamli

A iqtisodiyot,

URL:

https://uz.wikipedia.org/wiki/Raqamli_Iqtisodiyot

6. Raqamli iqtisodiyot bizga nima beradi? URL: [https://uzlidep.uz/uz/news-](https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/11083)

[of-party/11083](https://uzlidep.uz/uz/news-of-party/11083)

D

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi “Raqamli

8. iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari

to‘g‘risida”gi qarori.

I

9. Raqamli iqtisodiyot stastistik ma‘lumotlari, <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/raqamli-iqtisodiyot>.

O

T

L

A

R

RO‘YXATI